

Projeto Jovens Cientistas: nas Águas da Ciência Cidadã

Pôster

Daniela Campolina^{1,2,3}, Lussandra Martins Gianasi ^{1,3}, Ticiano Salgado Santana², Ana Paula Soares², Esleine Sabino², Maria Eduarda Carvalho Teles³, Maria Júlia Carvalho Teles³, Bernardo Duarte Silva³, Cristhian Gonçalves Guedes da Cruz³, Estela Aguida Rodrigues Evangelista³, Isabella Alice Elias³, Júlia Rodrigues de Souza³, Laura Silva Reis³, Luiza Gabriely Maria Sodrê³, Lucas Bastos Leandro³, Maria Eduarda Cardoso Santos Pires³, Miguel Elias Marinho Nonato³, Pablo Gonçalves Rodrigues³, Raphaela Vitória Nascimento Dalamora³, Samuel Gomes Oliveira³, Thayssa Eduarda Silva Ribeiro³, Paulo César Horta Rodrigues⁴, Francisco Ameno Brun³ e Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo³

Palavras-chave: biomonitoramento de água, ciência cidadã, ensino fundamental, extensão universitária

O Projeto “Jovens cientistas: nas águas da ciência cidadã” teve sua primeira etapa desenvolvida em 2023 com uma turma de 7 ano de uma escola pública em Rio Acima- MG, região ainda com abundância hídrica mas, muito ameaçada pela mineração de ferro e ouro. O projeto contou com parceria do EduMiTe/UFMG e o Projeto MapVelhas do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas-MG. Envolveu estudantes de graduação, professores (escola e universidade), alunos e equipe da coordenação e direção da escola. Com trabalhos de campo e realização do biomonitoramento das águas de uma cachoeira localizada no centro da cidade foram trabalhadas temáticas envolvendo competências gerais elencadas na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que são consideradas essenciais para o desenvolvimento dos alunos: conhecimento; pensamento crítico e criativo; comunicação digital; argumentação; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania. Foram realizados 6 trabalhos de campo e 5 coletas e análise de água. Durante os campos também foi aplicado um Protocolo de Avaliação Rápida de Rios. No primeiro e último campo foi realizada também a coleta e protocolo de análise de bioindicadores da qualidade da água. Os graduandos elaboraram mapas da rede hidrográfica e apresentaram aos alunos e professores da escola. O fechamento ocorreu com um evento na escola, aberto à comunidade, no qual os

* Premiado com 1º lugar na categoria apresentação de pôster.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), danielacampolina.edumite@gmail.com; lussandrums@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>

² Rede pública municipal de educação, danielacampolina.edumite@gmail.com

³ Grupo Educação, Mineração e Território (EduMiTe), danielacampolina.edumite@gmail.com; lussandrums@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>; franelt1406@gmail.com; hiagogueiredo794@gmail.com

⁴ Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), pchr@cdtn.br

alunos apresentaram os dados do monitoramento realizado ao longo dos meses e receberam certificados de participação. O projeto teve continuidade em 2024 e os campos iniciarão no segundo semestre. Espera-se com a iniciativa estimular o desenvolvimento da ciência cidadã e participação popular na construção de conhecimentos sobre a situação local dos rios e sua importância para lazer e segurança hídrica.

Agradecimentos: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Projeto MapVelhas, Pró-Reitoria de Pesquisa bolsa PRpq/Probiç Fapemig, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) UFMG, Instituto de Geociências/UFMG, CDTN, Earthworks, Emenda Parlamentar nº 39160010, viabilizada pelo PLN 32/2022- Projeto de lei Orçamentária Anual.